

ABORDAGENS INOVADORAS PARA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA EM COMUNIDADES AMAZÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Hellen Regina Araujo Machado - UFNT- hellen.machado@ufnt.edu.br
Ana Karolliny Matias Nascimento - UFNT - matias.ana@mail.uft.edu.br
Pablo Matias Nascimento - UFNT - pablo.nascimento@ufnt.edu.br
Rejanne Lima Arruda - UFNT - rejanne.arruda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo ações preventivas e assistenciais. No contexto amazônico, desafios geográficos, socioeconômicos e estruturais dificultam o acesso equitativo aos serviços. A dispersão populacional e a precariedade da infraestrutura sanitária ampliam vulnerabilidades epidemiológicas, exigindo estratégias inovadoras para otimizar a APS na região. **OBJETIVOS:** O estudo analisa as limitações da APS em comunidades amazônicas e propõe estratégias para aprimorar sua efetividade. Busca identificar iniciativas bem-sucedidas que ampliem o acesso aos serviços de saúde e incorporem soluções tecnológicas para superar barreiras estruturais. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de natureza exploratória e qualitativa. Foram analisados artigos das bases PubMed, SciELO, Lilacs e Medline, publicados entre 2019 e 2024. A seleção utilizou descritores do DeCS e MeSH, combinados por operadores booleanos. Estudos sobre inovações na APS amazônica foram incluídos, enquanto revisões narrativas e editoriais foram excluídos. A análise categorizou os achados por inovação, impacto assistencial e desafios operacionais. **RESULTADOS:** Foram identificadas diversas iniciativas inovadoras na APS amazônica. A telessaúde no território Yanomami ampliou o acesso a especialistas, reduzindo deslocamentos e aumentando a resolutividade clínica. A parceria com a Universidade Federal de Roraima possibilitou a criação de um núcleo de saúde digital, beneficiando comunidades indígenas. O uso de tecnologias para monitoramento epidemiológico otimizou o controle de doenças endêmicas como a malária. As Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) mostraram-se eficazes na oferta itinerante de serviços médicos e odontológicos às populações ribeirinhas. O Projeto Saúde & Alegria destacou-se pelo uso de metodologias participativas e artísticas na promoção da saúde, fortalecendo a coesão social e disseminando boas práticas sanitárias. **CONCLUSÃO:** As inovações na APS amazônica têm sido fundamentais para superar barreiras geográficas e estruturais, qualificando os serviços prestados. A telessaúde, a integração de práticas tradicionais e a expansão das UBSF demonstram impactos positivos na redução das desigualdades regionais. Recomenda-se a continuidade dessas ações, acompanhada de avaliações sistemáticas para garantir sua efetividade e sustentabilidade. A colaboração entre governos, universidades e comunidades é essencial para a formulação de políticas adaptadas à realidade amazônica.

PALAVRAS-CHAVE: Amazônia, Assistência Fluvial, Atenção Primária, Inovação em Saúde, Telessaúde.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTE, S. A. D.; MOURA, G. F. Os desafios da atenção primária à saúde no Amazonas e propostas para melhoria do atendimento: uma revisão integrativa da literatura. *Research, Society and Development*, [S.l.], v. 11, n. 11, p. e17441117441, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17441/16877>. Acesso em: 6 mar. 2025.

FARIA, S. L. et al. Atenção primária à saúde em áreas rurais: acesso, organização e força de trabalho em saúde em revisão integrativa de literatura. *Cadernos de Saúde Pública*, [S.l.], v. 37, n. 7, p. e00310520, 2021. DOI: 10.1590/0102-311X00310520. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00310520>. Acesso em: 6 mar. 2025

MACHADO, Felipe Salles Neves et al. Utilização da telemedicina como estratégia de promoção de saúde em comunidades ribeirinhas da Amazônia: experiência de trabalho interdisciplinar, integrando as diretrizes do SUS. *Ciência & Saúde Coletiva*, [S.l.], v. 15, n. 1, p. 127-134, 2010. DOI: 10.1590/S1413-

81232010000100030. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000100030>. Acesso em: 6 mar. 2025

RABELO, A. L. et al. Coordenação do cuidado e longitudinalidade na atenção primária à saúde na Amazônia brasileira. *Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília*, v. 73, n. 3, e20180841, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0841>. Acesso em: 6 mar. 2025.

SILVA, L. M.; MELO, R. L.; SANTOS, A. L. Saúde em vista: uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, [S.l.], v. 26, n. 6, p. 2673-2685, 2021. DOI: 10.1590/1413-81232021266.02672021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.02672021>. Acesso em: 6 mar. 2025.